

AS PROSÓDIAS DA PALAVRA “USUÁRIO” SOB A PERSPECTIVA DA LINGUÍSTICA DE CORPUS

 DOI: 10.5281/zenodo.7513209

Zeli Miranda Gutierrez Gonzalez

Licenciatura em Letras (Português/Inglês) pela Faculdade Teresa Martin (1995) e apostilamento complementar em espanhol (2015), Licenciatura em Pedagogia (2017), Pós-Graduação Lato Sensu em Administração Escolar pela UNIG - Universidade de Iguazu (1999), Pós-Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Bagozzi (2004) e Mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2007) foco em Linguística de Corpus. Doutora em Linguística Aplicada pela PUC-SP (2019) foco em Linguística Forense. Atualmente é professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. zelimgg@gmail.com

Maísa dos Santos Souza

Licenciatura em Letras pela Faculdade Auxilium de Filosofia, Ciências e Letras de Lins/SP (1994). Professora efetiva da SEESP, desde 2000, ministrando aulas no Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Mestra em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), pela PUC/SP (2013), com foco na Linguística Sistêmico Funcional, bolsista do CNPq, atuando também em Linguística de Corpus e Linguística Forense. miasiss@gmail.com

Resumo: O trabalho teve o objetivo de analisar as Prosódias da palavra 'usuário' que permeiam os discursos em registros da língua portuguesa do Brasil. Analisamos o termo de busca e seus respectivos plurais e os gêneros masculino e feminino por meio da produção de linhas de concordância e, observamos os itens mais recorrentes que acompanham o termo 'usuário', a fim de levantarmos e analisarmos os padrões léxico-gramaticais. Posto isto, pudemos descrever as preferências semânticas, a prosódias semânticas positivas, negativas e neutras e a preferências discursivas, estabelecendo as Representações Culturais que permeiam os discursos nos registros brasileiros relacionados a este vocábulo. Para tanto, usamos Corpus do português brasileiro ptTenTen disponível online, no portal Sketch Engine. Fizemos uso da teoria e do fundamento da Linguística de Corpus (Berber, 2004 - 2009; Sinclair, 1991 - 1996), que estuda e analisa a linguagem ou variedade linguística com uso de computador,

além das Representações Culturais (Hall, 1997). Analisamos uma amostra que corresponde cerca de 10% do total de ocorrências no subcorpus brasileiro ptTen Ten, o qual representa mais de 61.000 linhas de concordância. Concluimos que o termo está associado à tecnologia e serviços com a maioria das recorrências e, ao uso de drogas com menor recorrência.

Palavras-chave: Linguística de Corpus. Prosódias. Usuário.

Abstract: The work aimed to analyse the Prosodies of the word 'user' that are present in speeches in registers of the Portuguese language of Brazil. We analysed the search term and its respective plurals and male and female genders through the production of lines of concordance, and we observed the recurrent items that accompany this term – 'user', in order to raise and analyse the lexical-grammatical patterns. And in that case, we were able to describe the semantic preferences, the positive, negative, and neutral semantic prosodies, and the discursive preferences, establishing the Cultural Representations that are in the discourse, in the Brazilian registers related of this word. For that, we used Corpus of Brazilian Portuguese ptTenTen available online on the Sketch Engine portal. We made use of the theories and methodologies of Corpus Linguistics (Berber, 2004 - 2009; Sinclair, 1991 - 1996), which studies and analyses language or linguistic variety using a computer. In addition to the Cultural Representations (Hall, 1997), we analysed a sample that corresponds to about 10% of the total occurrences in the Brazilian sub corpus ptTenTen, which represents over 61,000 lines of concordance. We conclude that the term is associated with technology and services with the most recurrences and the term user when is associated with drug show low recurrence.

Keywords: Corpus Linguistics. Prosodies. User.

INTRODUÇÃO

O trabalho objetiva identificar as prosódias e preferências da forma usuário nos usos do português brasileiro, analisando os padrões léxico-gramaticais em um corpus eletrônico, a fim de verificar a Representação Cultural que permeia a ideologia brasileira quanto ao uso do termo 'usuário'. Para tanto, buscamos analisar os padrões léxico-gramaticais e verificar a recorrência das prosódias que cercam este termo. Os padrões léxico-gramaticais segundo Berber (2004) são: "coocorrências recorrentes de palavras, cujos sentidos são compartilhados pelos usuários da língua e emergem pela observação de grandes quantidades de dados". O conjunto desses padrões, quando referentes a um mesmo vocábulo, é entendido como o perfil lexical da palavra em questão onde a análise pode ser observada pelos trabalhos realizados em corpora, utilizando também padrões léxico-gramaticais para investigar Representações, tais quais: Stubbs (1996), Baker (2014) e Baker & McEnery (2015). Padrões léxico-gramaticais analisados nesta pesquisa podem ser verificadas pelo relacionamento de

um item lexical com itens que aparecem com maior frequência do que a probabilidade aleatória em seu contexto. Os autores destacam que as representações são produzidas e se conservam por meio da língua em uso, mais especificamente por meio das repetições de padrões léxico-gramaticais. Através da repetição desses padrões, as representações se disseminam nos falantes e usuários da língua. Esses usuários podem ser grupos sociais que difundem esses padrões e representações ou a maioria dos usuários, construindo conceitos de si ou de outros grupos. Já com relação à representação, Hall (1997) dispõe que é através do uso que fazemos das coisas, o que dizemos, pensamos e sentimos – como representamos – que damos significado. Posto isto, construímos significados de objetos, pessoas, seres e eventos através da linguagem. E, em parte, damos significado através da forma como as utilizamos, ou como as integramos em nossas práticas do cotidiano.

De acordo com Hoey (1991), “as preferências semânticas, prosódias semânticas e prosódias discursivas são os fatores determinantes na recorrência das palavras”. As prosódias e os sentidos por elas construídos que enfocamos foram aquelas referenciadas pela forma ‘usuário’, bem como seu respectivo plural. A escolha desse item específico foi motivada por nosso interesse em, primeiramente, descrever as representações léxico-gramaticais relacionadas ao uso e seus contextos. Segundo levantar as prosódias e preferências discursivas que estão associadas a este termo.

Nosso trabalho também fez uso da Linguística de Corpus definida por uma abordagem empirista da linguagem e é vista como um sistema probabilístico. Assim, segundo Berber (2004):

“A Linguística de Corpus ocupa-se da coleta e da exploração de corpora, ou conjuntos de dados linguísticos textuais coletados criteriosamente, com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística. Como tal, dedica-se à exploração da linguagem por meio de evidências empíricas, extraídas por computador”.

Sendo assim, a Linguística de Corpus é uma área do conhecimento que estuda a linguagem por meio da utilização de grandes quantidades de dados empíricos relativos ao uso da linguagem ou uma variedade linguística, com auxílio de computador (Gonzalez, 2007).

Para as análises, utilizamos o corpus da língua portuguesa disponível online, o ptTenTen que contém 3.900.501 palavras. O corpus é composto de textos retirados da web tanto em português brasileiro quanto do português europeu e é acessível pelo portal Sketch Engine, que reúne grande número de corpora de várias línguas. O portal permite a produção de linhas de concordâncias, que são listagens das ocorrências, nos textos do corpus, de um termo de busca (p.ex. uma palavra ou qualquer sequência de caracteres), de tal modo que o termo de busca aparece centralizado, com trechos do texto ao seu redor. O corpus ptTenTen apresenta duas coletas, um de textos brasileiros e outro, de portugueses. Esses dois componentes foram identificados automaticamente a partir do domínio de Internet de onde os textos foram coletados. Para este estudo, analisamos aproximadamente 10% das ocorrências do termo 'usuário' no subcorpus 'brasileiro' do ptTenTen. Conforme dito, a base metodológica do estudo foi a noção de perfil lexical da forma 'usuário'. Os dados foram levantados e analisados aplicando os procedimentos que seguirão explanados. Primeiramente, foi feita a busca da forma 'usuário' no Sketch Engine, que retornou o total de citações (ocorrências da palavra). Em segundo lugar, obtivemos a partir também do portal, a lista de colocados mais frequentes do nóculo (usuário). Terceiro, a partir da lista dos colocados selecionamos os mais frequentes, ou seja, os que apresentaram maior número de ocorrências. Posto isto, optamos, então, analisar os padrões fixos e assim, verificarmos as posições dos padrões (anteposto ou posposto ao nóculo). Para verificarmos se a palavra usuário está associada a algumas drogas, como hipótese inicial, contabilizamos também as variáveis para 'droga', tais quais: crack, maconha, cocaína, medicamentos, álcool, entorpecentes. Não foram encontradas ocorrências para algumas drogas, tais quais, cigarro, remédio, haxixe, LSD, êxtase. Com os padrões fixos, analisamos as linhas de concordância da lista de colocados mais frequentes. Em quarto lugar, ao analisarmos as linhas de concordância, anotamos manualmente cada padrão léxico-gramatical, estabelecendo a preferência semântica, prosódia semântica e prosódia discursiva. Por fim, foi traçado o perfil lexical geral do termo 'usuário' em cada contexto a partir das interpretações.

Nas subseções seguintes apresentamos as análises e as descrições dos dados, bem como seus respectivos resultados com as interpretações. Logo após, foram descritas as análises das Colocações da forma, Prosódia semântica e Preferência Semântica/discursiva dos itens: usuário/usuários e usuária/usuárias, a fim de estabelecer as Representações Culturais que estão presentes nos registros da língua portuguesa do Brasil. A seguir apresentamos uma amostra da tela com a busca do termo usuário e os colocados:

Figura 1: Figura com a tela do ptTenTen - nódulo 'usuário'

89504			Brazil • jdv.co...	rentes, amigos e interessados.</s><s>E nós meros	usuários destes	falidos sistemas, a mercê de toda esta traquinagem	
89505			Brazil • valedo...	visão.</s><s>Alguns programas serão pagos pelos	usuários do	console enquanto outros serão gratuitos e acompan	
89506			Brazil • jorpla...	nas e semi-produtos, empresas transformadoras ou	usuárias de	materiais plásticos compostos, centros técnicos, labr	
89507			Brazil • tecla....	uropa.</s><s>Além disso, é crescente o número de	usuários do	openSUSE no Brasil e nos EUA, conferindo a ele po	
89508			Brazil • garopa...	stá composto de forma paritária entre setor público,	usuários dos	recursos e organizações não-governamentais (ONG	
89509			Brazil • teia.b...	3 X, todas elas funcionam perfeitamente.</s><s>Os	usuários da	Debian que, como eu, preferem o aptitude ao invés	
89510			Brazil • uit.ed...	antes ao evento foi o relativo à descriminalização do	usuário de	drogas, pois o palestrante, citando direito comparad	
89511			Brazil • jornal...	ocesso de amordaçamento dos representantes dos	usuários da	saúde com pequenas soluções que seriam comuns,	
89512			Brazil • brandn...	mpresa concessionária, que, segundo a maioria dos	usuários do	novo sistema, vem causando atrasos frequentes alé	
89513			Brazil • mg.gov...	ic: providências para que o tratamento destinado aos	usuários de	drogas seja mais efetivo, tanto o ambulatorial quant	
89514			Brazil • pgcnot...	o interno da conferência, apresentação do perfil dos	usuários da	Assistência Social e das ações desenvolvidas pelo C	
89515			Brazil • patroc...	ial.</s><s>Esta medida foi tomada por seu filho ser	usuário de	drogas e rotineiramente furtava dinheiro e objetos de	
89516			Brazil • alfena...	ao presídio, que hoje é de terra e ainda favorece os	usuários da	estrada, que liga Alfenas à Fama.</s><s>Neste livro	
89517			Brazil • ouropr...	o nível coletivo.</s><s>Entretanto, o que aguarda o	usuário do	transporte individualizado são impostos escorchant	
89518			Brazil • barbac...	/s><s>A terça-feira (3) foi de comemoração para os	usuários do	transporte alternativo da cidade.</s><s>Os perueiro	

Fonte: <https://www.sketchengine.eu/>

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A seguir apresentamos as descrições dos dados, bem como seus respectivos resultados e as interpretações. Descrevemos as análises das colocações identificando a Prosódia Semântica e Preferência Semântica e Prosódia Discursiva do item “usuário” e os seus respectivos plurais e gêneros, com intuito de investigar as representações que permeiam o pensamento da sociedade brasileira com relação a esse item.

Itens usuário (s) /usuárias (s)

Foram consideradas as variações do termo 'usuário': plural / singular e gêneros – masculino / feminino. O total de ocorrências no corpus português brasileiro foi 611.888 e as colocações mais frequentes foram contabilizadas e identificadas, sendo apresentadas na Tabela 01.

Tabela 1. Colocados mais frequentes e total de ocorrências no corpus

Colocado	Ocorrências
Drogas	14.659
Permite	8.101
Serviços	7.466
Sistema	7.223
Acesso	6.794
Número	6.675
Serviço	5.586
Atendimento	5.501
Informações	5.409
Senha	5.134
Total de Ocorrências	65.760

Prosódia Semântica – usuário (s) / usuária (s)

As prosódias semânticas de usuário e as variações (gênero e flexão) foram identificadas e apresentadas na amostra e aparecem na Tabela 02. Como se percebe, a maioria delas é do tipo Negativa.

Tabela 2. Prosódias semânticas do termo usuário (s) / usuária(s)

Prosódia Semântica	Padrões	Exemplos
Negativa	Preposição + <u>droga (s)</u>	a) confirmavam a sua suspeita, a vítima era <u>usuária de drogas</u> ilícitas, esta dependência b) há risco de infecção quando <u>usuários de drogas</u> usam instrumentos comuns c) relacionada a um acerto de contas, pois a vítima era <u>usuária de drogas</u> . d) Considerando que os <u>usuários destes medicamentos</u> são pacientes crônicos e) expostos aos mesmos riscos de quem é <u>usuário de cigarros</u> e derivados de tabaco
	Preposição + <u>serviços</u>	a) ANMP não informou <u>os usuários sobre a paralisação do serviço</u> público

Negativa		b) essencial no processo de adesão do <u>usuário ao tratamento</u> da tuberculose c) direito de reclamação dos <u>usuários de serviços</u> públicos e à proteção
Neutra	Preposição + serviços	a) patrimônio e da comunidade interna, <u>usuários de serviços</u> e visitantes b) conexão em alta velocidade à Internet para <u>usuários com acesso</u> por banda larga c) efetuada em setembro com 3260 <u>usuários do sistema</u> AvantGo.
Neutra	Preposição + tecnologia (s)	a) aparelhos para melhorar a experiência do <u>usuário ao ver vídeos</u> no celular b) seja acessada apenas por <u>usuários com login</u> e senha cadastrados c) o serviço está disponível apenas para <u>usuários de Nova York</u> ,
Positiva	Preposição + tecnologia (s)	a) "Entre os <u>usuários dessa nova</u> mídia, 40% consideram-na como b) cria um empatia e credita os <u>usuários dessa nova</u> ferramenta de rede social c) ajuda a aumentar ainda mais os <u>usuários da nova</u> versão do navegador
Negativa	Preposição + tecnologia (s)	a) encaminham <u>o usuário à página inicial</u> e o obrigam a inserir a senha b) passou a ser dor de cabeça para os <u>usuários da nova tecnologia</u> . c) Inicialmente, este tipo de mensagem induzia o <u>usuário ao acesso</u> a páginas fraudulentas

Preferências semânticas – usuário (s)/ usuária (s)

As preferências semânticas de usuário (s) / usuária (s) aparecem na Tabela 03.

Tabela 03. Preferências semânticas de usuário (s)/ usuária (s)

Preferência semântica	Exemplo
Ser usuário é ser conectado com a tecnologia	a) Stewards: são <u>usuários com acesso</u> completo a interface wiki b) por parte de <u>usuários com pouca ou média</u> experiência no uso de interfaces web

Ser usuário é ser moderno	c) transformar os usuários do iTunes em <u>usuários da nova rede</u> social: "A Apple
Ser usuário é ser cliente/ consumidor	a) contingente de novos <u>usuários dos serviços</u> públicos, novos consumidores e b) beneficia diretamente <u>os usuários do SUS</u> , uma vez que permite à população maior acesso c) com outros clientes e <u>usuários de produtos Microsoft</u> em todo o mundo.
Ser usuário é ser doente Ser usuário é ser infrator/ criminoso	a) relações com preservativos, e nem para <u>o usuário de drogas</u> usar seringas descartáveis. b) profissionais do sexo, traficantes e <u>usuários de drogas</u> nas ruas da região, c). Recuperar e reabilitar <u>usuários de cigarros, álcool e outras drogas</u> ;

Prosódia Discursiva

A seguir apresentaremos a Prosódia Discursiva ou o sentido que estão inseridos em contexto os padrões léxico-gramaticais formados com o termo 'usuário'.

- Usuário + prep. **(drogas)**: Menção de uso de várias substâncias químicas: entorpecentes, drogas, maconha, cocaína, crack, medicamento (s), associado ao tratamento ou a delitos cometidos por usuários. Também há ocorrência do termo ex-usuário (a), (s) com referência a acompanhamento ou tratamento contra vício;
- Usuário + prep. **(tecnologia)**: Os textos mencionam o uso de várias tecnologias, desde equipamentos, comumente utilizados com tecnologia desenvolvida para diversas funções, como também as redes sociais. Exemplo: Internet, computadores, senhas, Instagram, Facebook, Twitter, Orkut. Outro ponto a destacar é que há recorrência de alusões a novas tecnologias, aplicativos e programas desenvolvidos para facilitar a vida de usuário;
- Usuário + prep. **(serviços)**: Vários serviços são oferecidos por Instituições Públicas (SUS, ANVISA etc.), Privadas (Manual do usuário, caixa eletrônico, cartão de bancos, Empresa de água, Esgoto, Eletricidade, Telefonia etc.) e ONGs com inscrições para serviços ou pedidos diversos. Há o uso da palavra usuário se referindo muitas vezes a cadastro online para Manifestação ou se referindo a solicitação de serviços ou reclamações;

- Usuário - sem prep. **(serviços)**: SOS (anteposto), Externo e interno (posposto). No primeiro caso, as estradas e rodovias dispõem de serviços para atendimento ao usuário que prestam socorro aos veículos avariados ou acidentes de trânsito, como também, serviços aos usuários que solicitam ajuda para algum problema de saúde emergencial. No segundo caso, o usuário externo ocorre quando alguém que não faz parte da Instituição utiliza serviços de uma Instituição ou empresa. Já usuários Internos estão associados a funcionários/prestadores de serviços que utilizam de um cadastro para acessar alguma informação ou serviço.

Comparações entre os Padrões Léxico-gramaticais e as Representações

- A partir das análises pudemos levantar e comparar os diferentes padrões léxicos gramaticais e estabelecer assim, as prosódias acerca do termo investigado, tais quais: na maioria das vezes, os padrões são formados por 'preposição + substantivo' e posposto ao nódulo;
- Os padrões são formados por diferentes e recorrentes preposições que indicam serviços. Por outro lado, há recorrência de padrões formados com preposições específicas (de/da (s)) que estão associados ao uso de substâncias químicas;
- As polaridades das formas, em sua maioria, são negativas, indicando que a palavra usuário está associada a problemas ou empecilhos;
- A maioria dos padrões anteposto ao nódulo não são formados por preposições e indicam serviços;
- Requisição de login e senha são opções para solução para alguns problemas dos usuários e/ou comunicação com alguma Instituição;
- No corpus os termos Telegram e WhatsApp não apresentam ocorrências com o nódulo usuário, isso se deve provavelmente a época em que foi coletado o Corpus.
- A amostra analisada foi de 10% das ocorrências do termo usuário no Corpus o que representa mais de 61.000 linhas de concordância as quais apontou que o discurso em torno da palavra usuário é mais recorrente quando menciona serviços e tecnologia;

CONCLUSÃO

A pesquisa teve como objetivo levantar as prosódias que estão associadas a palavra usuário no uso do português brasileiro. Para tanto, analisamos os padrões

léxico-gramaticais em um corpus eletrônico ptTenTen disponível online, com intuito de investigar a Representação Cultural que permeia a ideologia brasileira quanto ao uso do termo 'usuário'. Desta forma, buscamos analisar os padrões léxico-gramaticais, por meio de linhas de concordância e verificar a recorrência das prosódias que cercam este termo.

Percebe-se por meio das ocorrências que as representações associadas a forma 'usuário' normalmente são negativas (3/6) e neutras (2/6). A representação de 'usuário' em cerca de 2/3 da amostra analisada, não está associada a drogas. A representação associada às drogas é majoritariamente 'negativa', destacando os malefícios à saúde, ao tratamento para vícios, ligadas também a infrações ou a crimes.

As Representações relacionadas a serviços apontaram dois polos: negativo e positivo. As Representações 'negativas' destacam problemas e reclamações no oferecimento/ fornecimento de serviços públicos em geral ou de trânsito, tratamento de saúde etc. Também é recorrente as Instituições privadas que oferecem serviços (água, esgoto, telefonia, eletricidade). Já a polaridade é 'positiva' quando busca soluções, sugestões e inovações para os usuários.

Já as Representações associadas a tecnologia apontam três polos: neutra, positiva e negativa. No primeiro caso, a Representação está associada a instruções no uso de equipamentos/ aplicativos/ ferramentas, além de informações aos usuários sobre localização, utilização de aparelhos, produtos e cadastro (login). No segundo caso, as Representações são positivas quando indicam novas ferramentas, novos sites, novos aparelhos, desenvolvimento de novas tecnologias, ou seja, remete a inovação tecnológica. Já o polo negativo relaciona o mundo tecnológico a problemas, tais como: imposição de cadastro, emboscada na captação de senhas, sites fraudulentos ou com dados impróprios etc. Há muitas vezes a correlação entre uso de tecnologia e uso ou solicitação de serviços.

Assim, a análise linguística dos nódulos (usuário (s)/usuária (s) investigados no Corpus permitiu-nos verificar as prosódias que permeiam em textos produzidos no Brasil e quais as Representações estão presentes no pensamento dos brasileiros, marcados nos discursos e construindo as ideologias que cercam este item.

REFERÊNCIAS

BERBER SARDINHA, T. and T. SÃO BENTO-FERREIRA. (2014). **Working with Portuguese Corpora**. London and New York: Bloomsbury / Continuum.

BERBER SARDINHA, T. (ed.). (2005). **A língua Portuguesa no Computador [The Portuguese Language on Computer]**. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras/FAPESP

BAKER, P., McENERY TONY. (2015) **Corpora and Discourse Studies Integrating Discourse and Corpora**. London: Palgrave Macmillan, 2015. p. 244-265 (Palgrave Advances in Language and Linguistics).

BAKER, PAUL. (1994) **Research Methods in Sociolinguistics: A Practical Guide**, Editorial Offices.

BIBER, DOUGLAS. (1988). **Variation across Speech and Writing**. Cambridge: Cambridge University Press.

BIBER, DOUGLAS, CONRAD, S. & REPPEN, R. (1998). **Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use**. Cambridge: Cambridge University Press

GONZALEZ, Z. M. G. (2007). **A Linguística de Corpus na análise do internetês**. (Dissertação de Mestrado). São Paulo. Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem - Pontifícia Universidade Católica – PUC.

HALL, S. (1997) “**The work of representation**”. In: HALL, Stuart (org.) Representation. Cultural representation and cultural signifying practices. London/Thousand Oaks/New Delhi:Sage/Open University.

HALL, S., & DU GAY, P. (1996). **Questions of cultural identity**. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage.

HOEY, M. (1991). **Patterns of Lexis in Text** Oxford: Oxford University Press.

STUBBS, MICHAEL. (1996). **Text and Corpus Analysis: Computer-Assisted Studies of Language and Culture**. Oxford: Blackwell.